

УДК 658.512

DOI 10.5281/zenodo.15639157

Научная статья

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

PROSPECTS FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY: ANALYSIS OF FOREIGN RESEARCH

НАПОЛЬСКИХ ИЛЬЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

*Ижевский государственный технический университет имени М.Т.
Калашиникова.*

NAPOLSKIKH ILYA VLADISLAVOVYCH,

Izhevsk State Technical University.

Данное исследование систематизирует работы по теме ИИ в строительной сфере по направлениям технологий ИИ, а также разделение их на этапы жизненного цикла объекта недвижимости. Выбраны только зарубежные материалы для анализа тенденций в других странах. В ходе работы определено 7 основных направлений исследований, связанных с различными технологиями ИИ (глубокое обучение, роботы, системы на основе знаний, контролируемое обучение, системы на основе знаний и обработка естественной речи). Большинство научных исследований работают с этапами строительства и эксплуатации на протяжении жизненного цикла объекта недвижимости. По результатам исследования сделан вывод, что освоение технологий ИИ в строительной сфере имеет большое значение для конкурентоспособности организаций, вовлеченных в строительство и эксплуатацию объектов недвижимости.

This study systematizes the work on the topic of AI in the construction sector in the areas of AI technologies, as well as their division into the stages of the life cycle of a real estate object. Only foreign materials have been selected to analyze trends in other countries. In the course of the work, 7 main research areas related to various technologies were identified (deep learning, robots, knowledge-based systems, supervised learning, knowledge-based systems, and natural speech processing). Most scientific studies deal with the stages of construction and operation throughout the life cycle of a property. Based on the results of the study, it was concluded that the development of AI technologies in the construction sector is of great importance for the competitiveness of organizations involved in the construction and operation of real estate.

Ключевые слова: *строительство, строительная отрасль, строительные проекты, жизненный цикл зданий, проектирование, эксплуатация, управление строительством, регенеративное проектирование.*

Key words: *construction, construction industry, construction projects, building life cycle, design, operation, construction management, regenerative design.*

Введение.

Принято считать, что строительство является стратегической отраслью. Как и в любой крупной отрасли имеются значительные проблемы, такие как недостаточная эффективность труда, низкая рентабельность и технологическое отставание от более молодых

отраслей. Строительные проекты – это сложный процесс, включающий значительное число исполнителей, нормативных актов, экономических и организационных расчетов, в котором в большинстве случаев присутствует множество факторов риска, а с увеличением масштаба проекта риски увеличиваются в геометрической прогрессии [2; 3]. Чтобы минимизировать отставание от технологических инноваций, производятся научно-исследовательские работы, направленные на повышение показателей эффективности труда, уменьшение срока процедур, задерживающих производство, и, соответственно, повышения прибыльности [4; 5]. Начиная с начала 21-го века во всех индустриальных сферах наблюдается экстенсивная тенденция цифровизации, требующая постоянного внедрения инноваций в строительную отрасль. Начиная со второй половины десятых годов резко возросло количество научных исследований в области ИИ, а со временем эти исследования превратились в инструменты, способные значительно изменить подход к деятельности в строительстве. Стоит отметить, что строительство не первая сфера, где началось применение ИИ. Основными направлениями первоначального развития стали логистические процессы, промышленное производство, здравоохранение и финансовая сфера [7-10]. Понятие ИИ не имеет строгого определения из-за своей многогранности, однако основная идея была наделить вычислительные машины возможностью обрабатывать информацию и взаимодействовать с ней, как будто это делал бы человек. Главным преимуществом, по сравнению с человеком, является способность вычислительной машины обрабатывать массивы данных на порядок быстрее человека, а с применением алгоритмов нечеткой логики и обучения с подкреплением позволяет провести анализ обработанного массива с предсказуемым результатом [11].

Таким образом, становится очевидным, что искусственный интеллект (ИИ) способен значительно повысить эффективность принятия решений в строительной отрасли, способствуя успешной реализации проектов в установленные сроки и в рамках выделенного бюджета. Технологии ИИ позволяют обнаружить новые аспекты проекта из постоянно накапливающегося массива проектных данных, которые ранее лишь архивировались для возможного будущего анализа [5].

Кроме того, применение ИИ потенциально сокращает количество дополнительных процедур, необходимых для ввода инфраструктурных объектов в эксплуатацию, что влечёт за собой сокращение затрат времени и ресурсов как на производство строительных материалов, так и на проектирование и обслуживание инженерных систем. В связи с этим в зарубежной научной литературе активно исследуется применение искусственного интеллекта для решения ключевых задач, сопровождающих реализацию строительных проектов. Так, алгоритмы машинного обучения используются для снижения вероятности задержек при выполнении строительных работ [1; 12; 13], минимизации рисков, связанных с охраной труда и обеспечением безопасности на строительных площадках [14-16], а также для уменьшения объема отходов, возникающих при строительстве и демонтаже зданий и сооружений [17-19].

Роботизированная техника может использоваться для автоматизации сборки строительных конструкций (каменных стен, стальных конструкций и т. д.) [20-22]. Также был проведен опыт, подтверждающий эффективность строительных роботов при устройстве кирпичной кладки [23-25]. Также стоит отметить исследования по компьютерному зрению [26] и обработке естественной речи [11].

Для систематизации имеющихся научных исследований и нахождения направлений для будущих исследований был проведен анализ зарубежных источников из различных стран. Представленный анализ сфокусирован на анализе только зарубежных источников с целью определения тенденций развития технологий ИИ в описанных ниже странах и указания перспектив развития научных изысканий для отечественных научных сотрудников в сфере строительства и специалистов, непосредственно осуществляющих управление проектами.

Метод исследования.

Это исследование создано с применением методологии систематического обзора. Анализ литературы проводился в следующем порядке: был произведен поиск статей, изучено их содержание, произведен отбор по релевантности и были извлечены тезисы каждого исследования. После чего проведено распределение статей по их географической принадлежности, целям, технологии ИИ, этапам жизненного цикла и где применяется ИИ.

В ходе первого этапа был осуществлен поиск статей, подходящих под тематику применения ИИ в строительстве. Поиск научных публикаций производился в базе данных Scopus, так как она обладает большинством рецензируемой литературы по научной специализации данного исследования. Поиск производился до 30 марта 2024 года без нижней границы по датам научных исследований. Для поиска использовались следующие термины: «artificial intelligence» (искусственный интеллект), «machine learning» (машинное обучение), «deep learning» (глубокое обучение), «reinforcement learning» (усиленное обучение), «automation» (автоматизация), «robotics» (робототехника), «expert system» (экспертная система), «natural language processing» (обработка естественной речи), «optimization» (оптимизация), «construction industry» (строительная индустрия), «building industry» (строительная промышленность), «architecture Construction and Engineering» (архитектура и инженерные сети). Никаких других ограничений на поиск не устанавливалось.

На втором этапе произведено прочтение аннотаций и ключевых слов для перехода к отбору наиболее релевантных статей, содержащих исследования с проверкой на существующем объекте. После отбора был проведен анализ публикаций, с составлением сводной информации по таким параметрам как: географическое положение проведенного исследования, цели, технологии ИИ, этап жизненного цикла, где применялся ИИ.

Обзор статей по выбранной тематике.

Анализ научных источников показал, что основное количество публикаций, посвящённых применению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в строительной отрасли, сосредоточено в таких специализированных изданиях, как *Automation in Construction*, *Journal of Construction Engineering and Management*, а также в материалах конференций *Conference on Computer-Aided Architectural Design Research* и *CAADRIA*. С 2017 по 2024 год наблюдается устойчивая положительная динамика числа научных работ в данной области, что указывает на возрастающий интерес исследовательского сообщества к внедрению ИИ в строительные процессы.

Наибольшее количество проанализированных публикаций принадлежит исследователям из Китая, США, Южной Кореи, Италии, Великобритании и Австралии – в порядке убывания. В целом, в изученных работах выделяются семь ключевых направлений использования ИИ в строительстве. Чаще всего рассматривались такие технологии, как контролируемое (supervised) обучение, глубокое обучение (deep learning), экспертные системы, робототехнические решения и методы обработки естественного языка (NLP). В то же время методы оптимизации и обучение с подкреплением (reinforcement learning) получали значительно меньше внимания.

Распределение ИИ-технологий по прикладным направлениям также демонстрирует определённые закономерности. Так, в области обеспечения охраны труда и техники безопасности лидирующую позицию занимает контролируемое обучение, за которым следуют глубокое обучение и системы, основанные на знаниях. В управлении сроками и строительными затратами наиболее эффективно зарекомендовали себя методы глубокого и контролируемого обучения. В свою очередь, робототехника чаще всего упоминалась в контексте автоматизации производственных процессов. Для повышения эффективности систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) наиболее перспективными признаны технологии оптимизации и глубокого обучения. Направление устойчивого строительства, включая

экологию и переработку строительных отходов, преимущественно связывается с использованием инструментов обработки естественного языка.

Особый интерес вызывают подтипы внутри самих технологий ИИ, выделенные в ряде публикаций. Так, в рамках контролируемого обучения наибольшее внимание уделяется методам опорных векторных машин (SVM) и искусственным нейронным сетям, в том числе их глубинным вариантам. Что касается робототехнических решений и методов обучения с подкреплением, наибольшее распространение получили подходы, основанные на адаптивном производстве и Q-обучении. Среди методов оптимизации наибольшую популярность получил генетический алгоритм как наиболее результативный и применимый к задачам строительной отрасли.

Исходя из анализа исследований по типам этапов жизненного цикла объектов недвижимости, можно сделать вывод, что большинство научных статей были связаны с обслуживанием уже построенных зданий и непосредственно этапом строительства.

Обсуждение.

Результаты этого систематического обзора в первую очередь проясняют характер распространения исследовательских статей на основе их источников публикации, подчеркивая распространенность освещения в академических журналах по этой теме. Эта тенденция согласуется с исследованиями, проведенными [27; 28], подтверждающими всплеск интеграции искусственного интеллекта в строительную отрасль, в значительной степени обусловленный наличием существенного финансирования в этой области. Кроме того, наблюдается заметная траектория в количестве научных исследовательских публикаций, посвященных применению технологии ИИ в строительной отрасли в более широкой экосистеме исследовательского сообщества. Это, возможно, свидетельствует о значительном улучшении в продвижении исследований и разработок надежных решений ИИ финансирующими органами и агентствами по всему миру. Неудивительно, что по результатам этого систематического обзора исследователи из Китая доминируют в исследовательском пространстве применения технологий ИИ в строительной отрасли, поскольку Национальный естественнонаучный фонд Китая (NNSFC) является крупнейшим спонсором исследований технологий ИИ по сравнению с другими крупными организациями, такими как Национальные институты здравоохранения и Национальный научный фонд США, Европейская комиссия и Европейский исследовательский совет, а также Японское общество содействия.

Кроме того, результаты показали, что, хотя технологии ИИ могут применяться на трех основных этапах жизненного цикла строительного проекта, больше внимания уделяется этапу управления поставками/объектами. Можно утверждать, что это связано с огромным объемом данных, собранных с течением времени (от этапа проектирования до конца), что делает его идеальным для внедрения наиболее значимой технологии ИИ (контролируемое обучение). Таким образом, это создает прекрасную возможность для отрасли увеличить рентабельность, позволяя, например, менеджерам объектов предпринимать упреждающие действия.

Выводы.

Систематический обзор найденных научных работ показывает, что исследования искусственного интеллекта в строительном секторе совершили значительный скачок, с возросшим интересом к академическим журналам, особенно в последние несколько лет, из-за наличия финансирования в этой области. Большинство статей, относящихся к теме исследования в целом, были опубликованы китайскими исследователями. Точнее, ученые Китая и Южной Кореи внесли наибольший вклад в публикации, направленные на усовершенствование процессов на этапе жизненного цикла строительства и эксплуатации.

Установлено, что применение технологий искусственного интеллекта в строительстве представляет собой активно развивающееся направление, обладающее высоким потенциалом

для повышения эффективности и производительности отрасли. Наибольший интерес среди исследуемых технологий вызывают контролируемое обучение, глубокое обучение, экспертные системы, робототехнические решения, обработка естественного языка, методы оптимизации, а также обучение с подкреплением. Среди всех упомянутых категорий ИИ наиболее широко применяемым подходом в опубликованных исследованиях являлось контролируемое обучение.

С точки зрения типов строительных объектов, чаще всего ИИ-технологии применялись в контексте застроенной среды и жилых зданий. Далее по частоте упоминания следуют проекты, связанные с высотным и коммерческим строительством. Отдельные публикации касались внедрения ИИ при модернизации существующих объектов, включая реконструкцию зданий и оптимизацию работы очистных сооружений.

Наибольшее количество научных работ сосредоточено на этапах планирования и управления жизненным циклом объектов недвижимости. Кроме того, по совокупности дисциплин, наибольшее внимание уделяется вопросам расширения возможностей регенеративного проектирования как одного из перспективных направлений развития ИИ в архитектурно-строительной сфере.

Тем не менее, широкомасштабное внедрение технологий ИИ в строительную практику сталкивается с рядом существенных барьеров. Наиболее часто отмечаемой проблемой является недостаточная точность алгоритмов, обусловленная ограниченностью или низким качеством исходных данных. Несмотря на активное исследование разнообразных подходов к использованию ИИ в различных типах строительных проектов, остаётся необходимость в дальнейших изысканиях, направленных на упрощение сложных процессов и алгоритмов для создания целостных, интегрированных ИИ-систем.

В этом контексте особую значимость приобретает продуманная архитектура внедрения, способная смягчить существующие затруднения. Ключевыми задачами остаются преодоление нехватки данных, повышение обобщающей способности моделей, корректная классификация изображений строительных объектов, снижение вычислительной сложности алгоритмов и устранение узких мест в текущей цепочке создания стоимости в строительной отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Applied artificial intelligence for predicting construction projects delay / C.N. Egwim [et al.] // *Machine Learning with Applications*. 2021. Vol. 6. Art. 100166.
2. Kulkarni P., Londhe S., Deo M. Artificial Neural Networks for Construction Management: A Review // *Journal of Soft Computing in Civil Engineering*. 2017. Vol. 1. pp. 70-88.
3. A Comparative Study on Machine Learning Algorithms for Assessing Energy Efficiency of Buildings / C.N. Egwim [et al.] // *ECML PKDD 2021. Communications in Computer and Information Science*. Cham: Springer, 2021. Vol. 1525. pp. 546-566.
4. Zhang R., Li D. Development of risk assessment model in construction project using fuzzy expert system // *Proc. 2nd IEEE Int. Conf. on Emergency Management and Management Sciences*. Beijing, 2011. pp. 866-869.
5. Extraction of underlying factors causing construction projects delay in Nigeria / C.N. Egwim [et al.] // *Journal of Engineering, Design and Technology*. 2021. Vol. 21. pp. 1323-1342.
6. Malik M., Khatana R., Kaushik A. Machine learning with health care: A perspective // *Journal of Physics: Conference Series*. 2021. Vol. 2040. Art. 012022.
7. Artificial intelligence in the diagnosis of COVID-19: Challenges and perspectives / S. Huang [et al.] // *International Journal of Biological Sciences*. 2021. Vol. 17. pp. 1581-1587.
8. Artificial intelligence-based human-centric decision support framework: An application to predictive maintenance in asset management under pandemic environments / Chen J. [et al.] // *Annals of Operations Research*. 2021. pp. 1-24.

9. Bao Y., Hilary G., Ke B. Artificial Intelligence and Fraud Detection // In: Innovative Technology at the Interface of Finance and Operations. Cham: Springer, 2022. pp. 223-247.
10. Chen J.I.-Z., Lai K.-L. Deep Convolution Neural Network Model for Credit-Card Fraud Detection and Alert // Journal of Artificial Intelligence Capsule Networks. 2021. Vol. 3. pp. 101-112.
11. Natural language processing for smart construction: Current status and future directions / C. Wu [et al.] // Automation in Construction. 2022. Vol. 134. Art. 104059.
12. Prediction of risk delay in construction projects using a hybrid artificial intelligence model / Z.M. Yaseen [et al.] // Sustainability. 2020. Vol. 12. Art. 1514.
13. Machine Learning Algorithms for Construction Projects Delay Risk Prediction / A. Gondia [et al.] // Journal of Construction Engineering and Management. 2020. Vol. 146. Art. 04019085.
14. Evidence-driven sound detection for prenotification and identification of construction safety hazards and accidents / Lee Y.-C. [et al.] // Automation in Construction. 2020. Vol. 113. Art. 103127.
15. George M.R., Nalluri M.R., Anand K.B. Severity Prediction of Construction Site Accidents Using Simple and Ensemble Decision Trees // SECON'21. Lecture Notes in Civil Engineering. Cham: Springer, 2021. Vol. 171. pp. 599-608.
16. Historical Accident and Injury Database-Driven Audio-Based Autonomous Construction Safety Surveillance / Y. Xie [et al.] // Proc. ASCE Int. Conf. on Computing in Civil Engineering. Atlanta, 2019. pp. 105-113.
17. A robust classification algorithm for separation of construction waste using NIR hyperspectral system / W. Xiao [et al.] // Waste Management. 2019. Vol. 90. pp. 1-9.
18. Development of a prediction model for demolition waste generation using a random forest algorithm based on small datasets / G.-W. Cha [et al.] // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. Vol. 17. Art. 6997.
19. Comparison of random forest and gradient boosting machine models for predicting demolition waste based on small datasets and categorical variables / G.-W. Cha [et al.] // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021. Vol. 18. Art. 8530.
20. Gambao E., Balaguer C., Gebhart F. Robot assembly system for computer-integrated construction // Automation in Construction. 2000. Vol. 9. No. 4. pp. 479-487.
21. FutureHome: An integrated construction automation approach / C. Balaguer [et al.] // IEEE Robotics & Automation Magazine. 2002. Vol. 9. No. 1. pp. 55-66.
22. Robot-based construction automation: An application to steel beam assembly (Part I) / B. Chu [et al.] // Automation in Construction. 2013. Vol. 32. pp. 46-61.
23. Concept Studies of Automated Construction Using Cable-Driven Parallel Robots / T. Bruckmann [et al.] // Gosselin C., Cardou P., Bruckmann T., Pott A. (eds) Cable-Driven Parallel Robots. Mechanisms and Machine Science. Cham: Springer, 2018. Vol. 53. pp. 364-375.
24. CU-brick cable-driven robot for automated construction of complex brick structures: From simulation to hardware realisation / Y. Wu [et al.] // Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Simulation, Modeling, and Programming for Autonomous Robots (SIMPAN). Brisbane, Australia, 2018. pp. 166-173.
25. Process Analysis of Cable-Driven Parallel Robots for Automated Construction / T. Bruckmann [et al.] // Ottaviano E., Pelliccio A., Gattulli V. (eds) Mechatronics for Cultural Heritage and Civil Engineering. Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering. Cham: Springer, 2018. Vol. 92. pp. 63-83.
26. Computer vision techniques in construction: A critical review / S. Xu [et al.] // Archives of Computational Methods in Engineering. 2020. Vol. 28. No. 6. pp. 3383-3397.
27. Artificial intelligence in the construction industry: A review of present status, opportunities and future challenges / S.O. Abioye [et al.] // Journal of Building Engineering. 2021. Vol. 44. Art. 103299.
28. Debrah C., Chan A.P., Darko A. Artificial intelligence in green building // Autom. Constr. 2022. Vol. 137. Article 104192.

Поступила в редакцию: 03.06.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Напольских И.В., 2025.